

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, Desember 2024, P. 821-826
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497123>

Analisis *At-Tamanni* Pada Penyesalan Orang Kafir dalam Al Qur'an Surah Al-An'am Ayat 27

Erliani Syafitri¹, Nadila Putri¹

¹Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: earlianinst@gmail.com, nadilaputri10@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze *At-Tamanni* in surah Al-An'am verse 27 which tells about the condition of people who regret and wish they wanted to return to previous events. The method used in this writing is a qualitative method which is a literature review which uses secondary data in the form of journal papers, online articles, reliable Tafsir and other books. The results of this research analysis show 2 main points, namely first, in Surah al-An'am verse 27, *at-tamanni* is found, namely in the form of the words *يَا لَيْتَنَا / لَيْتَ* which have the meaning of hope (assumption) that is impossible to happen. Second, the word *laita* in surah al-An'am verse 27 states about a regret that cannot possibly happen. *Tamanni* in this verse describes the mental condition of unbelievers who reach the peak of deep regret when faced with the reality of going to hell.

Keywords: Al-qur'an, *At-Tamanni*, Meaning of Presuppositions

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis *At-Tamanni* dalam surah Al-An'am ayat 27 yang menceritakan tentang kondisi orang-orang yang menyesal dan berandai-andai ingin kembali ke kejadian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode kualitatif yang bersifat kajian kepustakaan yang menggunakan cara dengan mengumpulkan data sekunder berupa paper jurnal, artikel online, Tafsir yang terpercaya dan buku-buku lainnya. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan 2 point utama yaitu *pertama*, dalam surah al-An'am ayat 27 ditemukan *at-tamanni* yaitu dalam bentuk kata *يَا لَيْتَنَا / لَيْتَ* yang mempunyai makna harapan (pengandaian). *Kedua*, kata *laita* dalam surah al-An'am ayat 27 ini menyatakan tentang suatu penyesalan yang tidak mungkin terjadi, *Tamanni* dalam ayat ini menggambarkan kondisi mental orang-orang kafir yang mencapai puncak penyesalan yang mendalam ketika dihadapkan dengan kenyataan akan masuk neraka.

Kata Kunci: Al-Qur'an, *At-Tamanni*, Makna Pengandaian

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

At-Tamanni merupakan satu dari banyaknya unsur-unsur ilmu balaghah. *At-Tamanni* yang merupakan salah satu pembahasan dari tiga kajian dalam ilmu balaghah, yakni Ilmu Ma'ani. *At-Tamanni* dapat diartikan dengan pengandaian atau berangan-angan. *Tamanni* dalam ilmu balaghah merupakan bagian dari ilmu ma'ani pada uslub insya'i yang talabi. Menurut 'Ali al-Jarim wa Mustafa Amin, *Tamanni* yaitu menginginkan sesuatu yang disenangi yang tidak diharapkan terjadi. Entah karena tidak mungkin atau karena mungkin tetapi ada hal yang tidak dipatuhi dalam memperolehnya. Ada beberapa ragam diksi *at-tamanni* diantaranya yaitu *لو - هل - ليت - لعل*. Pada tulisan ini, penulis akan memaparkan salah satu diksi yaitu kata *ليت* yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 27. Ayat tersebut menceritakan tentang kondisi orang-orang yang menyesal dan berandai-andai ingin kembali ke kejadian sebelumnya.

Al-Qur'an menggambarkan dengan sangat mendalam penyesalan orang-orang kafir di akhirat melalui ungkapan *Tamanni* pada kata *يَا لَيْتَنَا* dalam surah Al-An'am ayat 27. Ketika mereka dihadapkan pada api neraka, terucaplah dari lisan mereka ungkapan yang menunjukkan penyesalan yang teramat dalam. Penyesalan yang diungkapkan melalui gaya bahasa *Tamanni* dalam surah al-An'am ayat 27 ini memiliki tiga dimensi harapan yang mustahil terwujud. Pertama, keinginan untuk kembali ke dunia (*نُرْدُ*), kedua, tidak mendustakan ayat-ayat Allah (*وَلَا نُكْذِبُ*), dan ketiga, menjadi orang-orang yang beriman (*وَنُكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ*).

At-Tamanni memiliki hubungan yang sangat erat dengan ungkapan penyesalan orang-orang kafir dalam surah Al-An'am ayat 27 ini. Hubungan tersebut dapat dianalisis dalam penggunaan kata (يَا لَيْتَنَّا) sebagai at-tamanni yang menunjukkan tingkat penyesalan yang sangat mendalam, karena kata ini dalam bahasa Arab digunakan untuk mengekspresikan keinginan yang sangat kuat namun mustahil dicapai.

METODE PENELITIAN

Hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni suatu metode yang menggunakan cara dengan mengumpulkan data sekunder berupa paper jurnal, artikel online, dan buku-buku lainnya. Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan berbagai ayat yang berkenaan dengan materi dan juga mengumpulkan beberapa kitab atau artikel online yang berkenaan dengan penelitian ini.

Penelitian ini sudah banyak diteliti dari pengertian, contoh, jenis dan macam macam dari At-Tamanni seperti yang diteliti oleh Retno Dumilah dan Furqon (2019) dengan judul *Ungkapan lapaz ar-Raza' dan at-Tamanni dalam Al-qur'an*. Temuan dalam artikel ini menyatkan bahwa penulis menemukan kedua lafaz dalam kamus al-Qur'an, lafaz al-Rajā' ditemukan sebanyak 18 kali dengan 7 bentuk variasi kata, sedangkan lafaz al-Tamanni ditemukan sebanyak 9 kali serta memiliki 7 bentuk variasi kata pada masing-masing kedua Lafaz tersebut. Lafaz al-Rajā' dan al-Tamannī' merupakan yang mengartikan harapan atau mengharap namun dari segi perbedaannya lafaz alRajā' dikhususkan kepada harapan yang kemungkinan besar terjadi serta diiringi dengan usaha, sedangkan lafaz al-Tamannī' pengharapan yang tidak dapat tercapai sesuatu yang diinginkan, bahkan terkadang pengharapan yang hasilnya sangat kecil.

Kemudian Cikal Awandano, Ifrohul Fadilah, Widya Kartika dan Harun al-Rasyid (2024) dengan judul *Analisi at-Tamanni dalam Q.S Al fajr ayat 24 studi analisis tinjauan ilmu balaghah*. Temuan dalam artikel ini yaitu Penelitian ini berhasil menemukan bahwa dengan menggunakan diksi "laita" yang terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 24 yang bermakna pengandaian dan harapan yang sebagian besar mustahil terjadi.

Selanjutnya, Syukron Abu Bakar dan Syarifah Maisaroh (2020) dengan judul *lafal layta dalam Al-qur'an*. Temuan dalam artikel ini mengatakan bahwa lafal layta disebut sebanyak empat belas kali dalam al-Qur'an, yang disandarkan kepada tiga subjek, yaitu mukmin, kafir dan munafik. Makna yang ditunjukkan lafal layta adalah penyesalan, angan-angan dan harapan yang baik. Selanjutnya, makna-makna tersebut dihubungkan dengan ilmu psikologi. Maka, hasil yang didapatkan adalah jika pengucapan lafal ini disandarkan kepada orang mukmin, ia menunjukkan makna positif, seperti rasa empati. Sebaliknya, jika disandarkan kepada selain mukmin, maka ia bermakna negatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tamanni

Menurut kamus al munjid At-Tamanni berasal dari kata (*manna-yumanni-maniyyan*) yang bermakna (*qodaralahu*) yang artinya mentakdirkan baginya, kemudian terjadi perubahan wazan dari kata *manna* kepada *tamanni* yakni bermakna *iraada* (mengharap atau menginginkan).

Pengertian al- Tamanni secara istilah telah banyak dipaparkan oleh para ulama diantaranya:

1. Sayyid Ahmad al-Hasyimi
Sayyid Ahmad al-Hasyim dalam bukunya *Jawâhir al-Balâghah* berpendapat bahwa At-Tamanni adalah sesuatu yang dituntut dan diinginkan akan tetapi tidak mungkin terwujud.
طلب الشيء المحبوب الذي ال يرجى وال يتوقع حصوله
2. Ibn al-Qayyim
Mengengankan sesuatu yang tidak mungkin dicapai atau sesuatu tidak akan pernah berusaha atau membulatkan tekad untuk mencapai apa yang diinginkannya.
3. Ahmad Musthafa al-Maraghi
Tamanni ialah sesuatu yang tidak terdapat kemungkinan berhasil atau tercapai sesuatu yang diinginkan.
4. Ali al-Jarim
Tamanni adalah mengharap sesuatu yang diinginkan namun tidak dapat diharapkan keberhasilannya.
5. Basuni Abdul Fattah Fayyud
Dalam bukunya *Ilmu al-Ma'âni* memberikan pengertian At-Tamanni belsiau mengatakan bahwa sesuatu yang dicintai tidak dapat terjadi karena mustahil atau tidak mungkin terjadi, sehingga mustahil terjadi.

Berdasarkan paparan para ulama mengenai definisi At-Tamanni, At-Tamanni dapat diartikan sebagai keinginan terhadap sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai. Kemungkinan tersebut secara alamiah memang tidak mungkin terjadi untuk mendapatkannya atau mustahil untuk mendapatkan.

Ragam dan jenis-jenis At-Tamanni

a. *Laita*

Lafal *laita* disebutkan 14 kali di dalam Al-Qur'an. Tersebar di surat yang berbeda, yakni: QS. Al-Qashash :79, QS. Yasin: 26, QS. Az-Zukhruf : 38, QS. Al-An'am : 27, QS. Al-Ahzab : 66, QS. Al-Furqan : 27-28, QS. An-Nisa' : 73, QS. Al-Kahfi : 42, QS. Maryam : 23, QS. Al-Haqqah : 25, QS. An-Naba' : 40, QS. Al-Fajr : 24, dan QS. Al-Haqqah : 27. Lafal *layta* dalam al-Qur'an selalu diawali dengan huruf *ya*, yang berarti seruan atau panggilan untuk sesuatu yang berada di tempat jauh (*al-nidâ li al-ba'id*). Hal ini menggambarkan bahwa apa yang diharapkan adalah sesuatu yang berada di tempat yang jauh dan sulit untuk digapai. Sebagai contohnya akan diuraikan dalam Q.s Al-Fajr : 24

يقول يلبتني قدمت لحياتي

"Dia berkata, 'alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini."

Dengan melihat betapa bahagianya orang yang beriman dan betapa sengsaranya orang durhaka, orang yang menyesal selalu berkata, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal shaleh) untuk hidupku yang kekal ini atau pada masa hidupku di dunia dahulu." Pada hari itu orang yang celaka berpikir jika mereka telah berbuat amal shaleh yang bermanfaat bagi hidup mereka.

Dari beberapa uraian tafsir di atas dapat penulis simpulkan bahwa *laita* di dalam surah tersebut menurut ilmu Balaghah artinya pengandaian yang tidak dapat terwujud bahkan mustahil terwujud karna ia menginginkan kembali beramal padahal masa hidupnya didunia sudah berakhir. Karna waktu telah berlalu dan orang-orang yang tidak beriman berandai-andai akan mengerjakan amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan beruntunglah bagi orang-orang beriman yang telah mengerjakan amal kebaikan.

b. *La'alla*

Selain *laita*, diksi At-Tamanni juga memiliki term *la'alla*. Diksi ini mengandung makna pengandaian dan pengharapan yang mungkin atau mustahil terjadi. Gaya bahasa At-Tamanni yang menggunakan piranti (*la'alla*) ditemukan dalam QS. Ghafir ayat 36 dan al-Maidah ayat 35.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

"Dan berkatalah Firaun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa." (QS. Ghafir:36

Bentuk at-tamanni dalam ayat ini ditunjukkan melalui keinginan Fir'aun yang ingin mencapai pintu-pintu langit (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ). Ini merupakan bentuk at-tamanni yang mustahil terjadi. Karena bertentangan dengan sunnatullah. Fir'aun berangan-angan dapat mencapai langit dengan membangun menara tinggi, suatu hal yang jelas tidak mungkin dilakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al maidah :35).

Bentuk at-tamanni dalam ayat ini ditunjukkan dengan penggunaan kata *لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* yang berarti "agar kamu beruntung". Ini merupakan bentuk harapan yang bisa dicapai bukan sekadar angan-angan kosong. Hal ini karena Allah SWT telah memberikan petunjuk yang jelas tentang cara mencapai keberuntungan tersebut melalui tiga amalan utama yang disebutkan sebelumnya.

c. *Lau*

Gaya bahasa At-Tamanni yang memakai piranti (*lau*) terdapat dalam ayat Al-Qur'an (QS. al-Baqarah: 167) dan (al-Maidah :65)

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرَّرْنَا فَتَنَّاكَ مِنْهُمْ

(Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami).
“(al-Baqarah:167)

At-tamanni dalam ayat ini ditunjukkan dengan ungkapan "لَوْ أَنَّا كَرَّرْنَا" yang berarti "seandainya kami dapat kembali". Munculnya harapan untuk hidup kembali ke dunia dikarenakan mereka telah melihat siksa neraka sebagai balasan atas perbuatan buruk mereka saat hidup. Jika ini terjadi, mereka berjanji akan menjadi orang yang beriman, tetapi itu tidak akan terjadi dan sangat tidak mungkin.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ

"Dan sekiranya Ahli Kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu Kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan". (al-Maidah :65)

Penggunaan *lau* dalam ayat ini menunjukkan bentuk at-tamanni yang masih mungkin terwujud karena berkaitan dengan pilihan untuk beriman dan bertakwa yang masih bisa dilakukan. Penggunaan kata *lau* dalam konteks ayat ini berbeda dengan penggunaan *lau* untuk hal yang mustahil, karena tidak mengandung penyesalan mendalam dan masih memberikan peluang untuk mewujudkan harapan tersebut.

d. *Hal*

Gaya bahasa At-Tamanni yang menggunakan piranti (*hal*) juga ditemukan dalam ayat Al-Qur'an (QS. Al-Ghafir: 11).

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

"Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?".

Karena keinginan mereka untuk keluar dari neraka, ayat tersebut menggunakan lafadz "hal" tidak mungkin terjadi. Apakah ada cara untuk mereka keluar dari neraka? Pasti tidak mungkin, karena kesempatan hidup di dunia hanya sekali dan balasan hidup di dunia adalah hidup di akhirat.

Dari uraian diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada banyak jenis tema dalam Al-Qur'an yang membahas berandai-andai (At-Tamanni), yaitu keinginan yang besar untuk memperbaiki sesuatu, tetapi keinginan itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT atau mustahil terwujud. Disamping itu ada juga jenis tamanni seperti dalam bentuk kata "la'alla, lau, dan hal yang masih bisa kemungkinan terwujud dan ada juga yang mustahil terwujud.

1. **Qur'an surah al-An'am ayat 27**

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُفْقَرُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Seandainya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan).

Ayat di atas terdapat insya' thalabi bagian tamanni pada kata "يَا لَيْتَنَا" yang berarti *seandainya kami dikembalikan*. Akar kata "ya laita" dalam bahasa Arab berasal dari dua kata: "Ya" (يا): Sebuah partikel yang digunakan untuk seruan atau panggilan. **Laita** (ليت): Bentuk dari kata "law" (لو), yang berarti "seandainya" atau "kalau saja." Keduanya bersama-sama membentuk ungkapan harapan atau keinginan yang kuat. "Ya laita" biasanya digunakan untuk mengekspresikan keinginan akan sesuatu yang tidak dapat terwujud atau untuk menyatakan penyesalan.

Penyesalan orang kafir dalam Surah Al-An'am ayat 27 ini dapat dipahami sebagai penyesalan yang datang terlambat, yaitu setelah mereka berada di dalam siksaan neraka. Ayat ini menggambarkan situasi orang-orang kafir ketika mereka melihat akibat dari perbuatan mereka sendiri di dunia yang kini telah menjadi kenyataan di akhirat.

Tafsiran ayat menurut beberapa tafsir para ulama

Pada ayat ini, Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir di akhirat saat malaikat menunjukkan neraka kemudian mereka melihat kedahsyatannya, maka saat itu juga mereka berandai-andai bisa kembali ke dunia. Dalam tafsirnya, al-Râzî menyebutkan bahwa perkataan ini menunjukkan makna tamanni. Apa yang mereka harapkan itu ada tiga hal, yaitu kembali ke dunia, tidak mendustakan Allah dan menjadi orang yang beriman. Bentuk kemustahilan pengandaian pada ayat ini terlihat jelas. Orang-orang kafir berkata seperti ini setelah mereka mati, dibangkitkan dan dihadapkan pada neraka. Tentu keinginan untuk kembali ke dunia adalah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin terjadi.

Menurut Tafsir Al-Misbah, Penjelasan dimaksud adalah: Hai Nabi Muhammad atau siapa pun yang dapat melihat! *Seandainya engkau melihat ketika mereka* digiring sehingga mereka sampai pada posisi *dihadapkan ke neraka*, di mana mereka mengetahui dan melihat siksa besar yang telah menanti mereka, maka tentulah engkau melihat suatu peristiwa yang tidak mampu kata-kata kalian melukiskannya. Ketika itu mereka sepenuhnya sadar, bahwa apa yang sedang mereka alami adalah akibat dosa-dosa mereka, maka karena itu mereka berkata: "*Aduhai kiranya kami dikembalikan ke dunia agar kami taat kepada Allah dan kami dalam keadaan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan Pemelihara dan yang selama ini berbuat baik kepada kami, serta menjadi orang-orang mukmin yang mantap keimanan dalam hatinya.*"

Harapan, atau janji mereka jika dapat kembali ke dunia yang mereka ucapkan ini disanggah dengan menegaskan bahwa, *Tidak demikian*, yakni harapan itu tidak mungkin tercapai, janji mereka pun tidak benar, karena apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Sebenarnya telah nyata bagi mereka siksa yang menanti dan yang tidak dapat mereka clakkan, sebagai akibat dari apa, yakni kejahatan yang mereka dahulu selalu sembunyikan. *Seandainya mereka dikembalikan sebagaimana harapan mereka tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya*, yakni kembali kepada kekufuran, kedurhakaan, serta penolakan ajaran yang disampaikan Rasul saw. *Dan sesungguhnya mereka itu sungguh adalah pendusta-pendusta belaka.* Sifat tersebut telah ingin menghindar dari siksa yang telah mereka saksikan. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti mengatakan pula: *Hidup banyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.* "Apa yang telah kita lihat dan alami sebagai kebangkitan setelah kematian, tidak lain hanya ilusi atau sihir. Ia sebenarnya tidak pernah ada." Demikian lebih kurang ucapan mereka, seandainya mereka dikembalikan ke dunia.

Penjelasan yang dikemukakan di atas bahwa: Tentulah engkau melihat suatu peristiwa yang tidak mampu kata-kata kalian melukiskannya, dipahami dari tidak disebutkannya oleh ayat ini apa yang terjadi seandainya keadaan mereka dapat dilihat. Tidak disebutkannya hal tersebut dalam redaksi ayat menunjukkan bahwa kata-kata yang digunakan manusia tidak mampu melukiskan keadaan itu.

Kata (يَا لَيْتَنَا) *yâ laitana/ aduhai seandainya*, mengisyaratkan bahwa perandaian atau keinginan mereka itu, cukup jauh untuk dapat terpenuhi. Ini dipahami dari kata *ya*, yang merupakan kata panggil untuk sesuatu yang jauh.

Dari beberapa uraian tafsir di atas dapat penulis simpulkan bahwa kata (يَا لَيْتَنَا) di dalam surah tersebut menurut ilmu Balaghah artinya pengandaian yang tidak dapat terwujud bahkan mustahil terwujud karna ia menginginkan kembali ke dunia dan ingin menjadi orang-orang yang beriman dan beramal padahal masa hidupnya di dunia sudah berakhir. Karna waktu telah berlalu dan orang-orang yang tidak beriman berandai-andai akan mengerjakan amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan beruntunglah bagi orang-orang beriman yang telah mengerjakan amal kebaikan.

2. Hubungan at-Tamanni dengan surah al-An'am ayat 27

Sebelumnya, alasan kami memilih Qur'an surah al-An'am ayat 27 sebagai judul dalam penulisan ini, karena ayat ini merupakan salah satu contoh keindahan bahasa Al'qur'an yang menggunakan tamanni terdapat pada ayat ini, walaupun ada pada ayat lain tapi dalam ayat ini penjelasan atau kaitannya lebih jelas. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir di akhirat saat malaikat menunjukkan neraka kemudian mereka melihat kedahsyatannya, maka saat itu juga mereka berandai-andai bisa kembali ke dunia. Kata (يَا لَيْتَنَا) *yâ laitana/ aduhai seandainya*, mengisyaratkan bahwa perandaian atau keinginan mereka itu, cukup jauh untuk

dapat terpenuhi. Dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar tidak menyalahkan kesempatan beramal selagi didunia dan mengingatkan bahwa penyesalan diakhirat tidak ada gunanya.

Dalam konteks ini, hubungan antara at-tamanni (keinginan atau harapan) dengan ayat tersebut adalah bahwa orang-orang kafir yang disiksa di neraka pada ayat ini menyadari kesalahan mereka setelah menghadapi akibat dari perbuatan mereka di dunia. Mereka kemudian menginginkan atau "berharap" (tamanni) untuk dikembalikan ke dunia agar bisa memperbaiki amal perbuatan mereka. Namun, keinginan atau harapan mereka tersebut bersifat **mustahil terwujud**. Karena sudah terlambat. Mereka tidak bisa kembali ke dunia setelah mereka meninggal.

Dalam hal ini, tamanni berhubungan dengan keinginan untuk memperbaiki keadaan yang sudah tidak dapat diubah lagi, yaitu kembali ke dunia setelah mati. Ini menunjukkan bahwa ada tamanni yang tidak dapat diwujudkan karena sudah tidak ada kesempatan lagi.

Ayat ini mengajarkan kita bahwa tamanni atau keinginan yang datang setelah terlambat, seperti penyesalan setelah kematian, tidak akan berguna. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam mengejar tamanni di dunia ini, serta memperbaiki diri sebelum ajal menjemput, karena kesempatan itu tidak datang dua kali.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan paparan para ulama mengenai definisi At-Tamanni diatas, At-Tamanni dapat diartikan sebagai keinginan terhadap sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai. Kemungkinan tersebut secara alamiah memang tidak mungkin terjadi untuk mendapatkannya atau mustahil untuk mendapatkannya.
2. Terdapat ragam dan jenis-jenis at-Tamanni yakni, **لعل - ليت - هل - لو**
3. Penggunaan kata at-Tamanni dalam surah al-An'am ayat 27 yaitu pada kata *laita* yang menceritakan tentang kondisi orang-orang yang menyesal dan berandai-andai ingin kembali ke kejadian sebelumnya.
4. Penyesalan orang kafir dalam Surah Al-An'am ayat 27 dapat dipahami sebagai penyesalan yang datang terlambat, yaitu setelah mereka berada di dalam siksaan neraka. Ayat ini menggambarkan situasi orang-orang kafir ketika mereka melihat akibat dari perbuatan mereka di dunia, yang kini telah menjadi kenyataan di akhirat.
5. Kemudian hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan 2 point utama yaitu *pertama*, dalam surah al-An'am ayat 27 ditemukan at-tamanni dalam bentuk kata **لَيْتَ / يَا لَيْتَنَّا** yang merupakan pengandaian yang mustahil terjadi. *Kedua*, kata *laita* dalam surah al-An'am ayat 27 ini menyatakan tentang suatu penyesalan yang tidak mungkin terjadi. Tamanni dalam ayat ini menggambarkan kondisi mental orang-orang kafir yang mencapai puncak penyesalan yang mendalam ketika dihadapkan dengan kenyataan akan masuk neraka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarim Ali, *Al-Balāghah al- wādhīhah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 290
- Al-Maragi Ahmad Musthafa, *'Ilmu Balāghah al-Bayān wa al-Ma'āni wa al-Badi'*, 62.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīh Al-Ghayb, Jilid 21*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al hasyimi, Ahmad, Jawahir Al-Balaghah Fi Al-Ma'ani Wa Al-Badi'
- Awandano, C., Fadhilah, I., Kartika, W., & Al Rasyid, H. (2024). Analisis At-Tamanni dalam QS Al-Fajr Ayat 24:(Studi Analisis Tinjauan Ilmu Balaghah). *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 80-86.
- Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *Ad-Da'u Wa Ad-Dawa*, 123.
- Ismā'il Ahmad 'Umāyrah dan 'Abd al-Hamīd Mushthafā al-Sayyid, *Mu'jam al-Adawāt wa alDhamāir fi al-Qur'ān al-Karīm*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986), 526.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, 26.
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 62
- Maswan, Nur Faizin. *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Katsir*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Syafii, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.